

РАЗВИТИЕ УЧЕБНЫХ СТРАТЕГИЙ ДЛЯ УСВОЕНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6451409>

Булычёва М.Ф.

старший преподаватель

Кафедры «Изучение языков»

Университета общественной безопасности

Республики Узбекистан

На правильном ли пути обучение иностранным языкам? Если думать о том, сколько оптимизма провозглашалось десятилетиями на конгрессах и в научных журналах по этому поводу, то это до некоторой степени провокационный вопрос. Подразумевалось, что тут нужна лишь маленькая поправка, необходимо небольшое дополнение для того, чтобы добиться окончательных успехов. Разве у наших курсантов возникают проблемы общения в определённых ситуациях? Работайте в лингафонном кабинете, и всё будет в порядке. Разве наши курсанты не мотивированы? Покажите им мультипликационный или художественный фильм, и увлечению русским или английским языком не будет предела.

За последние десятилетия у нас более или менее было всё, чего мы желали - технология, аудиовизуальные курсы, модернизированные учебники. Но всё же мы должны констатировать с озабоченностью и некоторой грустью, что общий уровень знания языка наших курсантов всё же не повысился. Чем это могло быть обусловлено?

Можно было наблюдать, что курсанты с хорошими школьными знаниями иностранного языка при первой же встрече с носителем языка «немели», во время путешествия за границу они были не в состоянии справиться с простейшими ситуациями, например, купить себе видовую открытку или осведомиться о маршруте автобуса. Тогда лингвисты и преподаватели стали говорить, что наши курсанты если и знают грамматику, то им не хватает самого существенного. Им не хватает коммуникативной компетентности. И если сделать нашей главной целью эту коммуникативную компетентность. То всё будет хорошо. Действительно, если подумать о недалёком прошлом, и не только о прошлом, то термин коммуникативность стал чем-то вроде заклинания.

Хотя этот вывод был в основном правильным, он всё же привёл в некоторых областях обучения иностранным языкам к ошибочному развитию.

Одна из ошибок при обучении иностранным языкам заключалась в самой теории речевых актов, которая быстро одержала победу. Стали составлять списки необходимых коммуникативных ситуаций, например, приглашать кого-либо, принимать приглашение или отказываться от него, выражать радость, недовольство, восторг, удивление и прочее, стали искать выражения-штампы (речевые образцы), которыми можно обойтись в таких ситуациях, составлять разговорники. Надеялись, что если целенаправленно обучать этим выражениям, то курсант в нужный момент сможет вступить в коммуникацию.

Однако трудно предвидеть, что человек действительно скажет в тот или иной момент. Списки речевых ситуаций составлялись преимущественно так, что образованные взрослые люди лишь проверяли самих себя. А то, что скажут, например, дети, подростки или старики, или представители определённых профессий - это не принималось во внимание. А между тем, дети или подростки многое выражают не с помощью слов. Восторг, например, они выражают нечленораздельным ликованием, недовольство - плачем или угрюмым лицом. А профессиональный язык полон терминов, которые понятны только при хорошей теоретической базе данной специальности. Конечно, можно заставить курсантов выучить наизусть необходимые речевые образцы. Но если этому не соответствует речевое поведение на родном языке, то в данном случае курсант будет «нем» и на иностранном языке.

Вторая ошибка заключалась в том, что начали подразумевать под коммуникацией преимущественно устные навыки и пренебрегать письменными. При изучении иностранных языков чтение и письмо имеют важное значение, потому что только написанное слово является зафиксированным и, следовательно, только с его помощью можно производить наблюдения и исследовать языковую структуру. А чтение позволяет запоминать употребление лексических единиц и их комбинации в предложениях.

Очень важно изучение правописания, особенно русского языка, в котором отражается, между прочим, и грамматика.

Третья ошибка заключалась в том, что учебники составлялись на основе теории речевых актов с коммуникативной прогрессией. Следует

отметить, что коммуникативная прогрессия в отличие от грамматической не запоминается как система.

Если наблюдать за тем, как люди в действительности говорят, то в коротких диалогах не сразу бросаются в глаза речевые акты. Самый распространённый вид речи - это рассказ, нередко даже пересказ, который нисколько не является только практическим упражнением, а может иметь даже большую коммуникативную ценность.

Рассказ представляет собой систематически построенное сообщение, которое требует более обширного владения грамматическими структурами, чем короткий диалог. Например, для рассказа нужно хорошо владеть системой времён глагола, лексикой.

Ознакомление курсанта с рассказом через текст для чтения, который принят в наших учебниках десятилетиями, казалось бы соответствует эмоциональным потребностям обучаемого. Разумеется, что диалоги одновременно с чтением текстов и их пересказом могут дополнительно мотивировать курсантов.

В заключение разрешите ещё одно замечание общего характера. В университете курсанты учатся не только иностранному языку. Они также учатся самому учению, то есть они должны развивать учебные стратегии для усвоения иностранного языка. Преподаватель может помочь курсанту в приобретении учебных стратегий.

Рекомендуется не скрывать от курсантов, что овладение иностранным языком, в конечном счёте, дело нелёгкое. Методика же должна устранять ненужные трудности. Однако она не может и не должна ограничивать усердие и прилежание курсанта, когда курсант, например, учит новые слова, он обычно должен упорно трудиться, и выполнение этих требований уже вопрос общего воспитания, а не вопрос специальной методики. Как воспитатели мы обязаны не развлекать курсантов на занятиях применением множества методов, а предъявлять к ним серьёзные требования. Этим мы показываем своё уважение к преподаваемому предмету и к своим курсантам.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Волков Г.Н. Этнопедагогика: Учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр "Академия", 1999. - 168 с.
2. Ляшенко М.С. Научно- теоретические аспекты формирования психолого-педагогической культуры у студентов в вузе: монография. - Н.Новгород: ВГИПУ, 2010- 115с.
3. Столяренко Л.Д. Основы психологии. 13-е изд. Учебное пособие/ Л.Д. Столяренко. - Ростов н/ Д: Феникс, 2005

